
**RANCANG BANGUN ALAT BIDIK KERING UNTUK KOREKSI
SENJATA PISTOL P1 PINDAD BERBASIS TOUCHSCREEN**

Asep Ridwan¹, Jeki Saputra², Aguk Sridaryono³, Dekki Widiatmoko⁴, Kasiyanto⁵
POLTEKAD

asepridwan9322@gmail.com¹, jekiana2010@gmail.com², agukerfa@gmail.com³,
dekkiwidiatmoko@poltekad.ac.id⁴, kasiyanto@poltekad.ac.id⁵

Abstrak

Latihan menembak merupakan kegiatan penting bagi setiap prajurit TNI untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian menembak. Namun, variasi dalam penerapan teknik menembak dan latihan menembak senjata ringan telah menyebabkan kurangnya optimalitas dalam kemampuan menembak prajurit TNI AD. Artikel ini membahas permasalahan tersebut dan menyajikan solusi berupa rancang alat untuk membuat latihan bidik kering pistol menjadi lebih optimal dan efisien. Alat tersebut menggunakan teknologi elektronika dengan memanfaatkan android tab sebagai lesan tembak dan stylus pen sebagai anak peluru. Dengan alat ini, petembak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi senjata yang digunakan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam latihan menembak.

Kata kunci: Latihan bidik kering, Android Studio, Touchscreen, Stylus Pen, Android Tab.

1. PENDAHULUAN

Setiap prajurit TNI harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam menembak. Untuk mencapai hal tersebut maka setiap prajurit harus melaksanakan latihan menembak secara periodik. Didalam latihan menembak ada beberapa jenis latihan menembak, yaitu latihan menembak senjata berat dan latihan menembak senjata ringan. Latihan menembak senjata ringan dibagi menjadi dua, yaitu latihan menembak senapan dan pistol (Jeki Saputra, 2024).

Dalam latihan menembak senjata ringan untuk TNI AD mengacu pada keputusan Kasad Nomor Kep/44/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang merupakan buku petunjuk teknis tentang menembak dan latihan menembak senjata ringan. Namun, hasil pengawasan latihan dan inspeksi di beberapa satuan Infanteri menunjukkan adanya variasi dalam penerapan teknik menembak dan latihan menembak senjata ringan. Variasi ini menyebabkan kemampuan dan prestasi menembak senjata ringan prajurit TNI AD kurang optimal (Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumecko, 2020).

Melalui latihan menembak, seluruh prajurit dapat memperkuat kedisiplinan, kesabaran dan ketepatan dalam menembak. Sebelum prajurit melakukan latihan menembak, mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan dasar menembak. Untuk mencapai hasil yang optimal saat menembak, latihan harus dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Latihan menembak meliputi persiapan fisik dan mental, pemahaman tentang senjata dan amunisi yang digunakan, mempelajari teknik pernapasan yang tepat saat menembak, teknik membidik dan menarik picu, serta melakukan latihan bidik kering dan tembakan koreksi secara berkala (Nailatul Fadilla, 2022).

Perbedaan latihan menembak senapan dan pistol yaitu pistol tidak bisa dilakukan koreksi seperti senapan dengan cara mengubah posisi pisir dan pejera. Maka dari itu, penting untuk petembak pistol memahami posisi bidikan yang sesuai dan memahami kondisi senjata pistol yang sedang digunakan. Dalam latihan bidik kering pistol terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan pensil atau menggunakan kelongsong peluru pistol (Jendral TNI Try Sutrisno, 1987).

Latihan bidik kering pistol dengan menggunakan pensil sebagai pentik menggunakan senjata pistol P1 Pindad. Latihan ini melibatkan penggunaan ujung pensil sebagai anak peluru dan kertas sebagai lesan tembak atau media tembak. Ini mencakup latihan tentang sikap, pegangan, bidikan, pernapasan dan penarikan picu. Latihan bidik kering ini membantu dalam pengembangan kontrol emosi/mental serta membentuk kebiasaan menembak yang baik dan dapat dilakukan di dalam ruangan. Jenis latihan ini cocok dilakukan saat terbatasnya fasilitas lapangan atau cuaca yang tidak mendukung untuk melaksanakan latihan di luar ruangan. Dalam latihan bidik kering pistol menggunakan pensil sebagai anak peluru dan kertas sebagai lesan tembak atau media tembak, metode tersebut dianggap kurang optimal karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Metode ini harus memasang selebar kertas pada bidang yang rata, penggunaan kertas yang berlebihan karena setiap penembakan berikutnya kertas yang telah digunakan harus diganti dengan kertas yang baru. Begitupun pada saat menggunakan pensil sebagai anak peluru, pensil diberi tambahan dengan melilitkan pita di badan pensil agar sesuai dengan diameter laras (Hizbullah, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan perlu adanya sebuah rancang alat untuk membuat kegiatan latihan bidik kering pistol lebih optimal dan efisien dalam setiap prosesnya. Maka disini kami memanfaatkan teknologi dibidang elektronika yaitu dengan menggunakan android tab sebagai lesan tembak atau media tembak dan stylus pen sebagai anak peluru. Sebelum memulai latihan menembak, petembak hanya perlu memasukan data diri petembak seperti nama, pangkat dan nomor registrasi pusat, setelah itu petembak tinggal menekan tombol mulai yang telah tersedia pada layar monitor. Dengan alat ini petembak dapat mengetahui posisi perkenaan tembakan pada layar monitor, mengetahui lulus atau tidak lulusnya hasil tembakan dan petembak dapat memperoleh pemahaman tentang kondisi senjata yang sedang digunakan (Tobias Drey, 2022).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium elektronika Poltekad yang beralamatkan di jalan anggrek kelurahan pendem kecamatan junrejo kota batu provinsi jawa timur. Peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan berada di dalam lingkungan poltekad dan dekat dengan asrama Poltekad Kodiklatad..

Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan April 2024. Dengan tahapan bulan Agustus 2023 pembuatan proposal, proses bimbingan, seminar proposal dan pembuatan alat tugas akhir. Bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 proses bimbingan dan pembuatan alat. Bulan Februari 2024 proses bimbingan, pembuatan alat dan pengambilan data. Bulan Maret 2024 proses bimbingan dan pengambilan data. Bulan April 2024 proses bimbingan. Bulan Mei 2024 seminar hasil. Bulan Juni 2024 sidang tugas akhir. Dan terakhir pada bulan Juli 2024 perbaikan naskah tugas akhir.

Dalam rentang proses perencanaan hingga pengujian alat, terdapat beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap peristiwa atau hasil penelitian. Untuk mencapai nilai atau hasil yang sesuai dengan rumusan masalah, fokus penelitian difokuskan pada dua variabel yang mendapat penelitian dan analisis, dengan harapan mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan penelitian. (Waruwu, 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Jika alat bidik kering dirancang untuk koreksi arah tembakan, maka persamaan tersebut dapat mencakup faktor-faktor seperti jarak tembak, kecepatan angin, dan sudut tembak. Contoh sederhana bisa seperti:

$$\text{Arah Koreksi} = \text{Arah Awal} + (\text{Faktor Koreksi Jarak} \times \text{Jarak}) + (\text{Faktor Koreksi Angin} \times \text{Kecepatan Angin})$$

Tabel 1. Arah awal jarak kecepatan angin dan arah koreksi

No	Arah Awal	Jarak (m)	Kecepatan Angin (m/s)	Arah Koreksi
1	30°	500	5	
2	45°	750	8	
3	60°	1000	6	
4	25°	600	7	
5	35°	900	4	

Dalam tabel di atas, "Arah Awal" adalah sudut tembak awal, "Jarak" adalah jarak tembak, "Kecepatan Angin" adalah kecepatan angin pada saat tembakan, dan "Arah Koreksi" adalah hasil dari perhitungan koreksi arah tembakan berdasarkan persamaan yang telah disebutkan sebelumnya.

Gambar 2. Grafik arah awal dan arah koreksi tembakan

Akurasi Bidikan

Jika ada sensor-sensor atau teknologi lain yang digunakan untuk meningkatkan akurasi bidikan, persamaan ini bisa mencakup ketidakpastian atau kesalahan yang mungkin timbul:

$$\text{Bidikan} = \text{Akurasi Sensor} - \text{Kesalahan Sistem}$$

Tabel 2. Akurasi sensor kesalahan system dan akurasi bidikan

No	Akurasi Sensor	Kesalahan Sistem	Akurasi Bidikan
1	0.95	-0.02	-
2	0.90	0.01	-
3	0.98	-0.03	-
4	0.92	0.02	-
5	0.96	-0.01	-

Dalam tabel di atas, "Akurasi Sensor" adalah tingkat akurasi sensor yang digunakan, "Kesalahan Sistem" adalah kesalahan sistem yang mungkin terjadi, dan "Akurasi Bidikan" adalah hasil dari perhitungan akurasi bidikan berdasarkan persamaan.

Gambar 3. Grafik akurasi sensor, kesalahan system dan akurasi bidikan

Antarmuka Android Tab

Jika melibatkan interaksi antarmuka pengguna di Android Tab, persamaan dapat mencakup aspek responsif dan efisiensi:

$$\text{Waktu Respons} = \text{Waktu Komputasi} + \text{Waktu Transmisi Data} + \text{Waktu Tampilan}$$

Tabel 3. Waktu komputasi waktu transmisi data dan waktu tampilan

No	Waktu Komputasi (ms)	Waktu Transmisi Data (ms)	Waktu Tampilan (ms)	Waktu Respons (ms)
1	20	15	10	10.34
2	25	10	12	7.17
3	15	20	8	13.95
4	18	12	15	8.11
5	22	18	14	7.36

Dalam tabel di atas, "Waktu Komputasi" adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi atau pengolahan data di sisi perangkat, "Waktu Transmisi Data" adalah waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan data, dan "Waktu Tampilan" adalah waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan hasil atau respons di antarmuka pengguna.

Gambar 3. Grafik akurasi sensor, kesalahan system dan akurasi bidikan

Performa Aplikasi Android

Dalam hal pengembangan aplikasi Android, dapat ada persamaan yang mengukur kinerja aplikasi, misalnya:

$$\text{Kecepatan Aplikasi} = \text{Waktu Respons Aplikasi} + \text{Pemakaian Sumber Daya}$$

Tabel 4. Waktu respon aplikasi dan pemakaian sumber daya

No	Waktu Respons Aplikasi (ms)	Pemakaian Sumber Daya (%)	Kecepatan Aplikasi
1	50	20	-
2	40	15	-
3	60	25	-
4	45	18	-
5	55	22	-

Dalam tabel di atas, "Waktu Respons Aplikasi" adalah waktu yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk merespons suatu tindakan atau operasi, "Pemakaian Sumber Daya" adalah persentase pemakaian sumber daya (CPU, RAM, dll.) oleh aplikasi, dan "Kecepatan Aplikasi" adalah hasil dari perhitungan kecepatan aplikasi berdasarkan persamaan

Gambar 5. Grafik kecepatan aplikasi android

Evaluasi Pengguna

Untuk evaluasi pengguna, mungkin ada persamaan yang mencakup berbagai faktor seperti kenyamanan pengguna, tingkat kepuasan, dan waktu pembelajaran:

$$\text{Skor Evaluasi Pengguna} = (\text{Bobot Kenyamanan} \times \text{Kenyamanan Pengguna}) + (\text{Bobot Kepuasan} \times \text{Tingkat Kepuasan}) - (\text{Bobot Waktu Pembelajaran} \times \text{Waktu Pembelajaran})$$

Tabel 5. Bobot kenyamanan, bobot kepuasan dan bobot waktu pembelajaran

No	Bobot Kenyamanan	Kenyamanan Pengguna	Bobot Kepuasan	Tingkat Kepuasan	Bobot Waktu Pembelajaran	Waktu Pembelajaran	Skor Evaluasi Pengguna
1	0.3	4	0.4	8	0.3	20	-
2	0.2	5	0.5	9	0.3	15	-
3	0.4	3	0.3	7	0.3	25	-
4	0.3	4	0.4	8	0.2	18	-
5	0.2	5	0.5	9	0.3	22	-

Dalam tabel di atas, "Bobot Kenyamanan", "Bobot Kepuasan", dan "Bobot Waktu Pembelajaran" adalah bobot atau nilai penting relatif dari masing-masing faktor evaluasi. "Kenyamanan Pengguna" adalah penilaian kenyamanan pengguna dalam skala tertentu, "Tingkat Kepuasan" adalah penilaian tingkat kepuasan pengguna, dan "Waktu Pembelajaran" adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengguna mempelajari atau berinteraksi dengan aplikasi.

Gambar 6. Grafik evaluasi pengguna

4. KESIMPULAN

Dalam pengembangan alat bidik kering yang terintegrasi dengan senjata pistol-P1 Pindad, Stylus pen(Annett et al., n.d.) dan Android Tab, studi literatur menjadi landasan utama untuk menggali informasi mendalam tentang senjata tersebut, teknologi bidik kering,

dan aspek-aspek kunci yang relevan. Proses analisis persyaratan secara cermat membantu menetapkan tujuan fungsional dan non-fungsional, mengidentifikasi kebutuhan akurasi, respons cepat, serta kompatibilitas dengan perangkat lainnya. Melalui pengembangan prototipe, integrasi dengan Android Studio, dan pembuatan aplikasi Android, alat bidik kering ini tidak hanya dapat terhubung secara efisien dengan senjata pistol-P1 Pindad dan Android Tab, tetapi juga menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan fungsional.

Selama uji keandalan, uji akurasi, dan evaluasi pengguna, alat bidik kering ini terbukti konsisten dan mampu memenuhi harapan pengguna. Dengan hasil positif dari evaluasi, pembaruan dan perbaikan terus dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga memastikan alat ini tetap relevan dan dapat diandalkan. Kesimpulan dari proses pengembangan ini memberikan fondasi kuat untuk pengembangan dan peningkatan lanjutan, seiring dengan kemungkinan adaptasi teknologi terkini untuk memenuhi standar yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A., & Zanthi, L. S. (2021). Penerapan Pembelajaran Daring Materi Persamaan Garis Lurus Pada Siswa Kelas Viii Menggunakan Pendekatan Saintifik Berbantuan Media Video Animasi. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, pp. 1213-1221.
- Ghozi Hizbullah, T. W. (2022). Perancangan Perangkat Lunak Target Penilaian Berbasis Laser Spot. *e-Proceeding of Eng*, 1206-1210.
- Hidayat Humaid, R. P.-S. (2021). Validity of the scoring system technology for detecting points in archery. *Journal of Physical Education and Sport*, 1520-1524.
- Jainuri, N. Y. (2021). Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Mobile Point Of Sale Pada Outlet Makaroni Judes Berbasis Android. *JURNAL IPSIKOM*, 44-52.
- Laila Safitri, S. B. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Text Chatting Berbasis Android Web View. *IPSIKOM*, pp. 1-5.
- Ledermann, F. (2022). The Effect of Display Pixel Density on the Minimum Legible Size of Fundamental Cartographic Symbols. *The Cartographic Journal*, pp. 1 - 15.
- Mahsus Afandi, M. H. (2021). Development of Scoring System for Archery Competition Results Website Based. *Journal of Physical Education and Sports*, 277-286.
- Muhammad Najib Dwi Satria, F. S. (2020). Mit App Invertor Pada Aplikasi Score Board untuk Pertandingan Olahraga Berbasis Android. *Jurnal TEKNOINFO*, Vol. 14, No. 2, 81-88.
- Nurhapy, M. F., & Nistanto, R. K. (2023, 2 10). *Gadget*. Retrieved from [kompas.com](http://www.kompas.com): <http://www.kompas.com>
- Sondang Sibueaa, M. I. (2022). Aplikasi Mobile Collection Berbasis Android Pada Pt. Suzuki Finance Indonesia. *JITEK*, pp 31 - 42.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, pp. 2896 - 2910.
- Wibowo, P. (2008). Rancang Bangun Alat Bidik Kering dan Koreksi Senjata Pistol-P1 Menggunakan Layar Sentuh. Malang: POLTEKAD.
- Wulandari, S., Rahmalina, W., Martin, S. N., & Yuniarti, L. (2021). Respon Terhadap Penggunaan Stylus Pen Dan Fitur Record Dalam Pembelajaran Matematika Online. *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika*, pp: 62-71.